

Apuntes sobre los estudios de la integración europea en Cuba

Susana Hernández Plá

Máster en Ciencias Históricas. Profesora de Historiografía General en la Universidad de la Habana.

Email: susanahpla@ffh.uh.cu

Resumen: La idea de Europa, así como los estudios acerca del proceso integracionista en la región, carecen en Cuba de una aproximación académica que revele una variedad de autores y puntos de vistas, si lo comparamos con los análisis realizados a otros tópicos de la Historia Contemporánea. Este artículo pretende proveer al investigador de un breve acercamiento al estado del arte sobre los estudios que abordan la integración europea de 1960 al 2010.

Palabras clave: Historiografía Integración · Politología · Integración europea · Unión Europea

A State of Art about the Study European Integration in Cuba

Abstract: The Europe Idea and European Community haven't been approached, in Cuba, taking account different points of view, making a compare with other studies about Contemporaneous History. This article provide a brief state of art about European integration study in Cuba since 1960 until 2010.

Keywords: Historiography Integration · Politology · Integration European · Union European

INTRODUCCIÓN

Los historiadores han tendido a aceptar el estudio del hombre en sociedad, en un tiempo y lugar determinado, como el objeto de estudio de la Historia. Pero su presupuesto totalizador — que el análisis de las partes no se entienda de manera aislada o por la imposición de la generalidad sobre aquéllas, si no en la interrelación y conexión de las mismas, no se convirtió en “palabra santa” para los que intentaron hacer de la Historia una ciencia. La generalidad en la historiografía decimonónica fue adecuar el positivismo a sus análisis, dando como resultado una historia descriptiva y poco analítica en variadas ocasiones. La excepción estuvo en el materialismo histórico clásico y, casi un siglo después, en los avatares historiográficos de la escuela de los anales y los marxistas británicos. Su producción historiográfica puso en evidencia el uso de los postulados de la historia total, a la vez que abogaban por la interdisciplinarietà en las ciencias sociales.

La dinámica social del siglo XX hizo reflexionar a muchos de los historiadores acerca de la necesidad de incluir los saberes filosóficos, económicos, sociológicos, antropológicos, entre otros, a sus estudios. A ello se suma el pensamiento proveniente de Francia y Gran Bretaña, el cual trajo consigo, principalmente, el examen de la historia y el renacimiento de temas, metodologías y actualizadas teorizaciones que se harían recurrentes en los historiadores posteriores, ya fueran liberales o conservadores, de derecha, centro o izquierda.

La vorágine intelectual del siglo pasado nos permitió constatar que la relación historia, política y presente, estaba permeada por las posturas e intereses políticos de sus actores. La sentencia aprendida fue que era imposible distanciarse del sentir y el pensar en la praxis del pensamiento, del gobierno, de la política, del progreso. Pero la ciencia histórica en su “testarudez” para abordar temáticas que salieran de su cuerpo tradicional, y a pesar de su lucha interna en defensa de la historia total, tardó muchísimo en renovar su campo historiográfico más prolífero, la Historia Política. Dentro de esta última encontramos que son los estudios de los últimos veinte años, en su mayoría, los que han salido del eje de la historia política tradicional —el estudio de las instituciones del sistema político—, para superarla a través de la exploración de la acción política, de las re-

laciones sociales de poder y de las configuraciones sociales que las sustentan. Pero mientras estos cambios sucedían lentamente, la tendencia generalizada fue que el interés por los estudios históricos cediera ante los atractivos enfoques desde la sociología, el periodismo-histórico o a la politología.

La historiografía cubana no fue una excepción dentro de las transformaciones mencionadas arriba, aunque habría que apuntar que los estudios históricos sobre Cuba —en particular los dedicados al periodo colonial— estuvieron más en consonancia con los movimientos historiográficos mundiales que los dedicados a Europa. La generalidad en los estudios europeos, en particular en el proceso integracionista, fue la tendencia a la politología a partir de la importante labor realizada por los investigadores del antiguo Centro de Estudios Europeos. La desaparición del Centro —con ello la pérdida de sistematicidad en los estudios sobre Europa— la asunción de las renovadas relaciones entre Cuba-Unión Europea el otorgamiento de la Cátedra Jean Monnet por primera vez a un catedrático cubano y, en medio de la coyuntura mencionada, el interés de algunos investigadores en los estudios de la integración europea, son causas que pueden hacer que el lector se interese en un artículo como este.

El estado del conocimiento —o estado del arte— no solo permite organizar y revelar la producción escrita sobre un tema, sino también reflexionar en cuanto a su explicación intelectual. Desde una perspectiva historiográfica y con breves aproximaciones teóricas en la evaluación de las obras, este trabajo pretende reflejar una breve aproximación al estado del arte del proceso de integración europea en Cuba de 1960 al 2010.

DESARROLLO

1960-1989

Mientras en Europa se debatía sobre los posibles progresos de la Comunidad Económica Europea (CEE), los investigadores cubanos se encontraban enfrascados en los cambios revolucionarios de la Cuba de los sesenta. El entendimiento de la sociedad debió salir de los cánones liberales para construir una “historia para y por el pueblo”; lo cual provocó una rápida renovación de los programas de estudio del país bajo las directrices de la

Revolución. La investigación sobre otras áreas continentales fue apareciendo en la misma medida que se convertían en prioridades o intereses de la política estatal hacia el exterior. Dentro de ello se puede constatar un pobrísimo trabajo sobre la integración europea desde los inicios de la década del sesenta hasta mediados de los ochenta. Eduardo Perera lo atribuye:

...a los compromisos derivados de la pertenencia al CAME, frente a los cuales la cooperación con la CE no ofrecía una alternativa ventajosa, a la que se le (...) unían prioridades vinculadas al desarrollo de una política de orientación tercermundista, internacionalista y antimperialista. (2016, p. 35)

Paralelamente el investigador denota que “Difícilmente puede hacerse referencia a una “política” de la CE hacia Cuba en el período anterior a la constitución de la UE, [siendo considerada la isla] como un país comunista antes que como un país latinoamericano” (2016, p.35).

A pesar del manifiesto desinterés por los estudios europeos encontramos un breve acercamiento a la integración europea en el Manual de Economía Política de Eduardo Del Llano (1976, p.5). El investigador le dedica un capítulo de su investigación en el cual asevera que la CEE nació producto de los Estados Unidos y se cristalizó a través del Plan Marshall. Aunque este criterio es reduccionista y discutible, — ya que desde el siglo XIX existe una idea de Europa— tenemos en cuenta que, en la época que tratamos, era muy común ese juicio. Asimismo, el autor intenta teorizar sobre conceptos claves para entender la integración tales como: integración, zona preferencial, Área de libre comercio, Unión aduanera, mercado común, Unión económica (Del Llano, 1976).

El pionero trabajo de la economista Zoila González Maicas rápidamente superó la obra anterior. Desde una perspectiva marxista y con fines declaradamente pedagógicos, toma como idea central la problemática económica comunitaria para analizar los aspectos relativos a la integración —sus organismos y funcionamiento, evolución económica, políticas comunes, etc.— (González, 1978). No muy lejos de los criterios de González Maicas, la Cámara de Comercio de Cuba editó un folleto con el objetivo de divulgar e interesar a los lectores sobre las actividades económicas del país. En él encontramos esbozados las dimensiones de la integración

económica, a la vez que extiende su rango de análisis a los distintos bloques con los que la CEE sostenía relaciones. A diferencia del trabajo anterior —parcialmente economicista-, la novedad de este radicó en entender la Comunidad desde una visión más amplia; no se acomodó a las características económicas y políticas, sino que fue más allá al relacionarlas con las geográficas, comerciales, diplomáticas y demográficas (Cámara de Comercio, 1983).

En el período de tránsito inmediato de la Comunidad Económica Europea hacia la Unión Europea 1986-1993, se produjo el restablecimiento de las relaciones bilaterales formales entre Cuba y CEE, lo que trajo un aumento de investigaciones referidas al proceso integracionista europeo en nuestro país. Pero debe resaltarse que a las reflexiones históricas, y a su producción escrita, la acompañan diversas posturas que responden al contexto histórico en el que se están desarrollando. Lo cual, desde la teoría, nos permite entender por qué en medio de una coyuntura social de cambio — por un lado la expectación de Cuba hacia la perestroika y el Tratado de la Unión Europea (TUE) por el otro— el grosso de los trabajos se tornan económicos y politológicos, y se derivan de la producción investigativa del antiguo Centro de Estudios Europeos vinculado estrechamente al Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al sector externo en la administración central del Estado (MINREX, MINCEX, MINVEC y otros) y muy estrechamente a los medios académicos, en particular el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, la Universidad de La Habana y el Colegio de Defensa Nacional, por citar algunos casos destacados. La sistematicidad de la *Revista de Estudios Europeos* permite constatar la aseveración anterior y realizar un primer acercamiento al estado del tema de los estudios integracionistas en Europa.

A sólo un año de la reunión en La Haya, donde se discutió el Acta Única Europea —febrero 1986—, José Peraza Chapeau publicó un estudio comparativo sobre los intentos integracionistas capitalistas y los socialistas. En el resaltó la integración como un rasgo distintivo de la vida internacional y una consecuencia de la internacionalización de los vínculos económicos, a la par que analiza la esfera económica, social y jurídica dentro de ella (Peraza, 1987). Continuó la misma línea González Maicas enfocándose, principalmente, en la política comercial exterior y las cuatro tareas fundamentales

que en aquel entonces se proyectaban: terminación del Mercado Interior para 1992; mejoramiento de las relaciones Este-Oeste; y la armonización gradual de las relaciones con los países subdesarrollados (González, 1989). Sus valiosas investigaciones sentaron el precedente de los trabajos economicistas y politológicos en contraposición a los históricos en los siguientes años¹.

Diana Rosa Cordero (1989) cierra la década de los ochentas con un análisis, desde una lógica histórica, sobre la entrada de Gran Bretaña a la CEE y sus relaciones con los Estados Unidos; el cual concluyó con el presagio de que un cierto debilitamiento de las relaciones “especiales” concedidas por el gobierno británico a los EEUU, serviría como intermediario entre los últimos y la CEE.

1990-1999

En medio de la desintegración de la URSS, Cuba debió repensar su futuro y para ello proponer cierta apertura hacia el estudio de tópicos anteriormente desestimados. A principios de los noventa el economista Lázaro Peña Castellanos abordaba dos de los sucesos más importantes vinculados a la CEE: la ampliación de la integración a doce miembros y la firma del Acta Única (Peña, 1990); y se enfocaba en la autonomía de la política económica, el espacio financiero, el escudo comunitario y el mercado europeo de capitales en el artículo *La creación de un espacio financiero comunitario* (Peña, 1991).

De menor rigor analítico, pero no menos importante dentro de las investigaciones del Centro de Estudios Europeo, encontramos los estudios de Verónica Loynaz (1990) y Odette Pantoja (1991). En ambas investigaciones observamos el contexto europeo de principio de los noventa a través de hecho puntuales que dan fe del proceso integracionista.

Dentro del objeto que concierne a este artículo casos únicos son las investigaciones de la licenciada en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) Alina Fernández en la cual realiza un estudio de caso de

Suecia para exponer los factores positivos y negativos de la integración (Fernández, 1990); y la del historiador Nelson Roque que continuando la línea económica comenzada en los setenta, se enfoca en las especificidades de la política agrícola, sus instrumentos proteccionistas y los cuatro modelos que se aprecian en el mismo (Roque, 1992)².

Paralelamente al trabajo de los investigadores del Centro de Estudios Europeos, la Editorial Ciencias Sociales lanzó *La Comunidad Económica Europea: Neocolonialismo Colectivo*, de Ismael Zuaznábar. En la obra, el autor intentó evidenciar cómo sus principales miembros ejercían, colectivamente, un nuevo tipo de neocolonialismo sobre los países asociados a la Convención de Lomé y otras organizaciones “preferenciales” que agrupaban a países del tercer mundo (Zuaznábar, 1990).

Después de algunos estudios preponderantemente económicos y políticos, el investigador Eduardo Perera —quien ostenta el mayor número de trabajos sobre el tema que se ha venido abordando— publica *La inmigración en la Europa comunitaria y Teoría y práctica de la ampliación comunitaria en los 90*. El autor procura lograr un análisis totalizador cuando expone las características de la población inmigrante, así como su integración a los países de asentamiento y las políticas oficiales frente a ellos (Perera, 1991); y la polémica *profundizar o ampliar* en el marco de la integración (Perera, 1992). La incertidumbre ante el posible progreso comunitario hacia una unión más firme se convirtió en el objetivo principal de los trabajos integracionistas europeos de 1990 a 1992.

Una vez entrado en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), Perera en *De la Comunidad a la Unión. Transformaciones recientes, perspectivas y desafíos de la integración euro occidental* explica como el TUE se vio sometido a la influencia de intereses dispersos desde el momento mismo de su negociación. También abordó temas que se convirtieron en referentes continuos en las publicaciones de la Revista del Centro de Estudios Europeos como: los retos y dificultades de la

¹ En los Anexos, la Tabla I muestra una tendencia economicista, pero en la Tabla II —que aborda la década siguiente— la tendencia economicista está acompañada de la politológica.

² La Tabla II muestra que el estudio de caso de Alina Fernández es el único de su tipo en este período, pero también en los demás. En el caso de Nelson Roque, su peculiaridad radica en su dedicación al tema agrícola dentro de los marcos de la integración.

UE, su situación socioeconómica, la ampliación comunitaria y el déficit democrático (Perera, 1994). Sobre lo último amplía Elina Peraza cuando expone los rasgos y características del Parlamento Europeo (Peraza, 1994); a la vez que Alina Fernández analiza el tema de la ampliación, argumentando que los nuevos acontecimientos desarrollados por la Comunidad y la magnitud de los caminos propuestos, impusieron nuevos desafíos a la *European Free Trade Area* (EFTA) (Fernández, 1995).

Colman Ferrer, alejándose de la historia y preponderando el análisis politológico, prefirió realizar proyecciones hacia el futuro de la UE cuando abordó el trabajo realizado por la Comisión Europea desde 1992, la revisión de las Políticas de Ayuda de Desarrollo implementadas hasta esta fecha y el diseño de lo que consideró que deberían ser, a partir del 2000, los fundamentos rectores de la acción de un grupo de naciones altamente desarrolladas en sus vínculos con el mundo subdesarrollado (Ferrer, 1995).

Caso contrario constituye el trabajo de Ernesto Cepero (1997) que tributó a la explicación de las relaciones políticas de la UE y América Latina.

Por su parte, Dagoberto Rodríguez (1999) profundizó en la problemática del desempleo. Rodríguez afirmó que no existía una política única respecto al tema y por ello podría convertirse en un grave problema social.

En el medio de los intentos históricos y la visión politológica, encontramos una tendencia que intenta mantener un equilibrio entre ambas; ejemplo de ello son los trabajos del investigador Silvio Baró. A través de un elevado rigor analítico en la relación entre economía, política y sociedad, y auxiliado por su formación económica, el investigador abordó problemáticas como globalización, comercio internacional y nuevo orden mundial (Baró, 1997,); la Unión Económica Monetaria (UEM) como instrumento exitoso en el diseño de políticas macroeconómica (Baró, 1997); y una aproximación teórica al concepto de convergencia dentro de la

Unión Europea (Baró, 1998). Lamentablemente los méritos del discurso de Silvio Baró —la armonía entre los diferentes elementos que actúan sobre el objeto investigado— no fue una tendencia en la década siguiente, donde primaron los estudios politológicos y no siempre desde una perspectiva analítica³.

2000-2010

Los años entre 1998 y 2001 fueron de un enorme vacío en los estudios sobre Europa. Pudiéramos ver en la “...desaparición temporal de la posibilidad de un acuerdo bilateral entre Cuba y la UE” (Perera, 2016, p.44) la principal causa del desvío de los investigadores hacia otros temas y con ello la ausencia de los tópicos dedicados a la integración europea.

En la búsqueda realizada de este periodo solamente afloraron los trabajos de Alina Fernández acerca de los problemas del desempleo y los mercados laborales en el tránsito del siglo XX al XXI (Fernández 2000, 2001)⁴, tópico abordado de forma más amplia por el historiador Dagoberto Rodríguez (1999); y el artículo de Eduardo Perera donde analiza, desde una mirada crítica, los orígenes de la “condicionalidad” y sus rasgos más generales (2000).

Al comenzar el 2002 aumenta el estudio sobre la integración europea. En el número 60 de la Revista de Estudios Europeos, se le dedica un importante espacio al tema de la integración con las cuatro publicaciones siguientes. Mónica Cortina, reconstruye los lazos históricos que desde la etapa colonial unen a el continente asiático y europeo, enfocándose en las relaciones económicas, principalmente, entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE), y encaminadas a impulsar la colaboración bilateral en materia económica, comercial y tecnológica (Cortina, 2002). Luis Feíto reflexiona sobre la actitud, aspiraciones y propuestas de España al asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre del 2002 (Feíto, 2002)⁵. Lázaro Mora retoma

³ La Tabla III muestra la tendencia a la politología.

⁴ Esta temática fue una constante en la investigadora (Ver Tabla III); quien no ejecutó una investigación completa, es decir con todos los elementos que inciden en la problemática del desempleo y la inmigración, sino que actualizó, mediante artículo, su contenido periódicamente.

⁵ Luis Feíto, con un estudio sobre España, constituye uno de los tres trabajos encontrado (el anterior es el de Alina Fernández sobre Suecia y luego el de Eduardo Perera sobre Turquía), que abordan casos particulares. Ver: Tabla III.

el tema migratorio mediante el análisis de la presión que ejerce la migración, en las fronteras externas de la UE desde el fin de la Guerra Fría. Defiende que el creciente número de refugiados es la consecuencia de una crisis económica internacional, producto de la hegemonía estadounidense y las empresas transnacionales (Mora, 2002). Por último, encontramos a Alina Fernández, quien ofrece un pormenorizado análisis del comportamiento económico y laboral dentro de la Unión Europea a inicios del siglo XXI, influenciada por la recesión económica que venía experimentando Estados Unidos y, más tarde, por los atentados del 11 de septiembre y la campaña antiterrorista (Fernández, 2002).

En ese mismo año, resalta en el número 62 el artículo de Eduardo Perera sobre las insatisfacciones que creó la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en Johannesburgo. El autor, desde la teoría de las relaciones internacionales, analiza la sensibilidad de la UE por su tradicional contribución al desarrollo y por encontrarse en su seno la mayor cantidad de ex potencias coloniales de la historia (Perera, 2002).

En este sentido, es importante el trabajo de Dunia Pérez (2002), quien en un breve recorrido por el proceso de integración en Europa —en un inicio meramente económico—, ofrece una interesante reflexión sobre la nueva redistribución de fuerzas en el mundo tras el fin de la Guerra Fría; En el mismo se fundamenta cómo la UE ha tratado de redefinir su papel en la arena internacional, dándose la tarea de conciliar posiciones en pos de vertebrar una defensa común entre sus miembros

Por último, encontramos a la constante investigadora Alina Fernández Arias (2002), con un artículo en el cual analiza la problemática en torno a las oleadas migratorias. Introduce las causas de las migraciones, así como las legislaciones adoptadas, en ese momento, por los países miembros de la Unión para hacer frente a las inmigraciones.

La historiadora Dunia Pérez continúa su investigación sobre “seguridad” en un artículo donde nombra las virtudes y defectos del proyecto integracionista europeo. En él señala a la UE como uno de los polos económicos más dinámicos y sólidos a nivel internacional, a la vez que la tilda de “enano político”, porque en el proceso de construcción comunitaria, relegó las cuestiones políticas a un segundo plano cuando depositó en los EEUU el resguardo de su seguridad (Pérez, 2003).

Paralelamente el profesor vasco José Luis De Castro, máster en Integración Europea, publica un estudio sobre el origen de la Política Exterior Común, la configuración de la peculiar Política Europea de Seguridad y Defensa, y el papel de la UE como actor internacional (De Castro, 2003). Continúan este tema, los investigadores italianos Sergio Cararo y Luciano Vasapollo mediante el rol europeo ante la unipolaridad del mundo y el debate sobre la existencia de un Ejército Europeo (Cararo y Vasapollo, 2004).

La Revista de Estudios Europeos en su edición número 67, a solo un año de la “suspensión” de las medidas diplomáticas de la UE contra Cuba, le dedicó un importante espacio a la problemática integracionista. En ese trabajo Fernández Arias (2004), mantuvo algunos tópicos sociales como médulas de sus investigaciones, particularmente la incierta situación de la inmigración en Europa;

Por su parte, Eduardo Perera (2004) analizaba el alcance jurídico de la reunión del 18 de junio de 2004 y la crisis de cultura política representada a través de la asistencia más baja en la historia de unas elecciones europeas.

A solo unos meses de aparecido el referido número, Francisco Brown (2004) expuso algunas consideraciones sobre la necesidad y conveniencia de que los países centroeuropeos mantuvieran al *Grupo Visegrad* (V4) como un foro de cooperación, pero sobre todo de concertación a nivel regional.

Paralelamente Dunia Pérez (2004) disertó sobre las condiciones históricas y los antecedentes que determinaron la reconfiguración de las relaciones internacionales en la contemporaneidad, dedicándole su tercer capítulo a los desafíos de la UE en su intento por consolidar una defensa relativamente autónoma

En el mismo año, la historiadora Celia Núñez (2004) pretendió realizar, por primera vez en la historiografía cubana sobre integración europea, un análisis sobre la historia de la unidad en Europa. Apoyándose en diversas personalidades, desarrolló la evolución de la idea de Europa buscando los principales antecedentes que incidieron de forma directa en la integración; al tiempo que abordaba la problemática unitaria en el plano político-institucional y el Mercado Interior Europeo previsto para 1992. Debo señalar que lo que pudo ser un trabajo

con un enfoque totalizador, terminó reduciéndose a lo exclusivamente político y económico

De acuerdo con Perera “...el período más complicado y difícil para la política de la UE y las relaciones bilaterales (2003-2008)” (2016, p.45), no se caracterizó por un ávido interés en la problemática integracionista tras el vacío de 1998-2001⁶.

En el 2005 sólo aparece el trabajo de Fernández Arias, que traía a capítulo una reflexión sobre el cambio de la UE —el 1 de mayo de 2004— al incrementar su membresía con diez naciones, en su mayoría ex socialistas.

En medio de las discusiones sobre el “traspatio” de la Unión Europea, encontramos en el número 73 de la mencionada revista, la insistencia de Fernández Arias (2006) en los temas migratorios y de desempleo.

Eduardo Perera (2006), con una revisión a la proyección de Turquía hacia la UE en el 2006, en virtud de que un amplio sector de la élite política turca veía la integración como una consecuencia lógica de la moderna evolución del país.

Al analizar la dimensión de las relaciones EEUU-UE, Dunia Pérez (2006) insiste en su temática habitual: la seguridad.

Anabel Téllez (2006) cierra este año con un estudio de Europa en el contexto de la globalización, las finanzas internacionales y la competencia dentro del imperialismo contemporáneo.

Los trabajos publicados entre el 2007 y el 2008, —los cuales se muestran a continuación—, sintetizaron la producción investigativa en torno a la integración europea en las postrimerías de la primera década del siglo XXI. El historiador Raynier Pellón (2007) abordó la integración a raíz del fin de la Guerra Fría y la absorción de algunos países ex socialistas por la UE.

La jurista Leyla Carrillo (2007), por su parte, escribió sobre la necesidad de una mayor cohesión de la legislación nacional y comunitaria a partir de la ampliación de los estados miembros; y se refirió a las estipulaciones

concernientes a los Derechos Humanos dentro de la Unión (Carrillo, 2008).

Por último, Pedro Gómez (2008) trazó una interesante ruta del empleo y desempleo en la UE valiéndose de gráficos y estadísticas, lo cual continuó con un análisis del estado de los servicios sociales, en el marco de una “economía social” y mediados por las políticas neoliberales.

En el 2009, la investigadora Teresita Almaguer (2009) enfatizó en lo que consideró uno de los problemas de mayor envergadura que enfrentaba la UE tras el fin de la Guerra Fría: la seguridad energética.

Sin embargo, en el 2010 no se encontraba investigación alguna sobre el proceso de integración europea.

CONCLUSIONES

En los últimos treinta años, la ciencia histórica ha ido perdiendo espacio entre los lectores que prefieren los relatos amenos del periodismo o la literatura histórica, los análisis sociológicos o los debates politológicos que han sabido alcanzar un discurso atractivo y, generalmente, inteligente que llegue a los públicos más heterogéneos. Cuba no ha sido una excepción dentro de esta generalidad, especialmente en el caso de los estudios sobre el proceso de integración europea de 1960 al 2010.

En un primer acercamiento a la temática integracionista —1960 a 1989—, se observó una pobre producción intelectual y la primacía de las investigaciones económicas. Dentro de las últimas, sobresale el trabajo realizado por la economista Gonzáles Maicas y las problemáticas en torno a la integración económica de la CEE: origen, funcionamiento y políticas comunes. Pero en la medida en que otras áreas continentales se convirtieron en prioridades de la política exterior cubana, en este caso Europa, se incrementó el interés por su estudio, a la vez que surgían temáticas renovadas sobre el

⁶ Aunque la Tabla III muestre un incremento de las investigaciones en contraposición a las décadas anteriores, podemos observar que aún el número de trabajos es pobre, si lo comparamos con otras temáticas dentro de la Historia Contemporánea. En los comienzos del siglo XXI, existía ya

una importante labor investigativa realizada por académicos extranjeros y cubanos -muchos de ellos ya mencionados- sobre la temática integracionista, que debieron facilitar el cuestionamiento de los tópicos a investigar y las tendencias en su abordaje.

proceso integracionista europeo como se observó a partir de 1990.

La década de los noventa y la primera del siglo XXI, fueron bastante prolifera en cuanto a la producción intelectual sobre Europa, si se compara con los años precedentes. Devenida en su mayoría del antiguo Centro de Estudios Europeo y la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de la Habana, e influida por la coyuntura cambiante de las relaciones Cuba-UE, se puede aseverar que en estos años hubo sistematicidad en las investigaciones sobre el proceso de integración europea. La Maestría en Historia Contemporánea se agenció la motivación de sus estudiantes en temáticas que iban desde las relaciones internas entre los países miembros, hasta las relaciones exteriores con regiones como América Latina o Asia. Pero se debe señalar que los análisis históricos, con sus intentos totalizadores, fueron superados por el gran número de investigadores, especialistas en Europa, que mantuvieron constancia en el proceso integracionista a través de la *Revista de Estudios Europeos*.

La sistematicidad de la Revista permitió constatar lo expuesto en el párrafo anterior. En ella encontramos disímiles temáticas que, con un enfoque predominantemente politológico, fueron abordando las principales problemáticas que azoraron a la UE durante su desarrollo. Los análisis políticos de Eduardo Perera, los económicos de Lázaro Peña y Silvio Baró, la constancia de Alina Fernández en el problema del desempleo y la inmigración, y los debates en torno a “seguridad” procurado por Dunia Pérez, son tendencias que sobresalieron en el estado del conocimiento de la integración europea en las postrimerías del siglo XX y principios del XXI.

A partir del 2010 se generó un vacío en la producción intelectual sobre el proceso integracionista. La desintegración del Centro de Estudios Europeos provocó la disgregación de sus investigaciones e investigadores, así como la pérdida de sistematicidad en los estudios europeos. A ello debemos sumarle la desactualización de las principales bibliotecas examinadas, lo cual constituyó un importante impedimento para esta investigación. Sin embargo, el análisis de la información consul-

tada permitió constatar un importante cúmulo de información que, desde Cuba y con una visión generalmente marxista, muestran un enfoque analítico sobre los progresos de la UE, en su proceso de integración, y en el contexto de las relaciones Cuba-UE. También permitió confirmar como aún quedan numerosas temáticas por abordar, no solo desde la Historia, sino también con una asunción teórica que permita actualizar el modelo integracionista⁷, su dinámica interna y su proyección exterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almaguer González, T., (2009, septiembre-dic). La vulnerabilidad energética de la UE. *Revista de Estudios Europeos*. 83 (septiembre-diciembre), 95-106.
- Baró Herrera, S. (1997, enero-marzo). The European Union and the Globalization Process. *Revista de Estudios Europeos*. 41 (octubre-diciembre), 99-108.
- _____ (1997, abril-junio). La Unión económica y monetaria: se acerca la hora de las definiciones. *Revista de Estudios Europeos*. 41 (octubre-diciembre), 99-108.
- _____ (1998, oct-dic). La convergencia en el seno de la UE. *Revista de Estudios Europeos*, 47-48 (octubre-diciembre), 53-68.
- Brown Infante, F. (2004, septiembre-diciembre). Las perspectivas del grupo de Visegrad tras el ingreso de sus integrantes en la Unión Europea. Algunos escenarios. *Revista de Estudios Europeos*. 68 (septiembre-diciembre), 33-42.
- Cámara de Comercio de Cuba (1983) *¿Cómo comerciar con la Comunidad Económica Europea?* La Habana: (s.d.e).
- Carrillo Ramírez, L. (2007, septiembre-diciembre). Ambigüedades en la legislación de la UE. *Revista de Estudios Europeos*, 68 (septiembre-diciembre), 33-42; 19-34.

⁷ Las tres tablas presentadas en los anexos permiten observar el déficit de artículos de contenido teórico sobre la temática integracionista.

- _____ (2008, enero-abril). La Unión Europea y los derechos humanos. *Revista de Estudios Europeos*. 78 (enero-abril), 27-42.
- Casaro, S. y Vasapollo, L. (2003, enero-abril). Soldados y dinero: la UE y las hipótesis de competencia global. *Revista de Estudios Europeos*. , 66 (enero-abril), 3-31.
- Cepero Sánchez, E. (1997). *Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina entre los ochenta y los noventa (aspectos económicos y políticos)*. (Tesis de Diploma), Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana.
- Cordero Cepero, D. R. (1989). *La política exterior británica (1960-1988)*. (Tesis de Diploma), Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana.
- Cortina Castellanos, M. (2002, enero-abril). Una aproximación a las relaciones ASEAN-UE. *Revista de Estudios Europeos*. 60 (enero-abril), 45-56.
- De Castro, J. L. (2003, mayo-agosto). La UE como actor civil de la sociedad internacional. La progresiva definición de la política europea de seguridad y defensa. *Revista de Estudios Europeos*. (64), (mayo-agosto), 45-60.
- Del Llano, E. (1976). *El imperialismo: capitalismo monopolista*. La Habana: Editorial Orbe.
- Feito Corratgé, L. (2002, enero-abril). La coordinadora de ONG de Desarrollo de España ante la presidencia española de la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (60) (enero-abril), 83-95.
- Fernández Arias, A. (1990, octubre-diciembre). Suecia frente a la Europa del 92. *Revista de Estudios Europeos*. (16) (octubre-diciembre), 98-110.
- _____ (1995, enero-marzo). La primera ampliación de la Unión Europea ¿El fin de la EFTA? *Revista de Estudios Europeos*. (33) (octubre-diciembre), 98-110.
- _____ (2000, enero-marzo, abril-junio). El desempleo en la UE a finales de siglo. *Revista de Estudios Europeos*. (53-54) (enero-marzo), 33-45.
- _____ (2001, mayo-agosto). Situación actual de los mercados laborales en la UE. *Revista de Estudios Europeos*. (58) (mayo-agosto), 11-25.
- _____ (2002, enero-abril). Comportamiento económico y laboral en la UE: un balance. *Revista de Estudios Europeos*. (60) (enero-abril), 57-69.
- _____ (2002, septiembre-diciembre). La inmigración en la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (62) (septiembre-diciembre), 48-56.
- _____ (2003, mayo-agosto). Dificultades de la inclusión social en la UE. *Revista de Estudios Europeos*. (64) (mayo-agosto), 24-46.
- _____ (2004, mayo-agosto). La inmigración en la UE vista desde una perspectiva socio-económica. *Revista de Estudios Europeos*. (67) (mayo-agosto), 60-78.
- _____ (2005, mayo-agosto). Motivaciones socioeconómicas de la quinta ampliación de la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (70) (mayo-agosto), 43-74.
- _____ (2005, mayo-agosto). Motivaciones socioeconómicas de la quinta ampliación de la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (70) (mayo-agosto), 43-74.
- _____ (2006, mayo-agosto). El insoluble problema del desempleo en la UE. *Revista de Estudios Europeos*. (73) (mayo-agosto), 5-21.
- _____ (2006, mayo-agosto). El insoluble problema del desempleo en la UE. *Revista de Estudios Europeos*. (73) (mayo-agosto), 5-21.
- Ferrer Figueroa, C. (1995, abril-septiembre). La Unión Europea hacia el 2000. Nuevos conceptos de cooperación. *Revista de Estudios Europeos*. (34-35) (abril-septiembre), 29-45.
- Gómez Larrinaga, P. (2008, enero-abril). Precariedad y laberintos del desempleo en la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (78) (enero-abril), 43-52.
- González Maiques, Z. (1978). *La Comunidad Económica Europea*. La Habana: Ciencias Sociales.

- (1989, julio-septiembre). La Comunidad Económica Europea en su política comercial externa para 1992. *Revista de Estudios Europeos*. (11) (julio-septiembre), 139-157.
- Loynaz, V. (1990, abril-septiembre). La Cumbre Comunitaria de Dublín: ¿despliegue definitivo hacia la UE? *Revista de Estudios Europeos*. (14-15) (abril-septiembre), 3-23.
- López Larrinaga, P. (2008, enero-abril). La mercantilización de los servicios sociales en la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (78) (enero-abril), 115-118.
- Mora Secade, L. (2002, enero-abril). Derecho de asilo y derechos humanos en la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (78) (enero-abril), 115-118.
- Núñez Camacho, C. (2004). *Desarrollo y perspectivas de la Integración Europea*. (Tesis de Diploma), Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana.
- Pantoja, O. (1991, enero-marzo). Principales acontecimientos ocurridos en Europa en el año 1990. *Revista de Estudios Europeos*. (17) (enero-marzo), 190-201.
- Pellón Azopardo, R. (2007, septiembre-diciembre). Situación actual del proceso de integración europeo: Ampliación vs Profundización. *Revista de Estudios Europeos*. (77) (septiembre-diciembre), 5-18.
- Peña Castellano, L. (1991, abril-junio y julio-diciembre). La creación de un espacio financiero comunitario (I) y (II). *Revista de Estudios Europeos*. (18) (abril-junio), 47-61.
- (1990, enero-marzo). El mercado único de 1992 y la competitividad de las economías de los países comunitarios. *Revista de Estudios Europeos*. (13) (enero-marzo), 149-179
- Peraza Chapeau, J. (1987, abril-junio). CAME-CEE. Integración y soberanía. *Revista de Estudios Europeos* (2) (abril-junio), 101-134.
- Peraza, E. (1994, octubre-diciembre). Parlamento Europeo: balance y perspectiva. *Revista de Estudios Europeos*. (32) (octubre-diciembre), 23-109.
- Perera Gómez, E. (1991, abril-junio). La inmigración en la Europa comunitaria. *Revista de Estudios Europeos* (18) (abril-junio), 3-28.
- (1992, octubre-diciembre). Teoría y práctica de la ampliación comunitaria en los 90. *Revista de Estudios Europeos*. (24) (octubre-diciembre), 53-67.
- (1994, enero-junio). De la Comunidad a la Unión. Transformaciones recientes, perspectivas y desafíos de la integración eurooccidental. *Revista de Estudios Europeos*. (29-30) (enero-junio), 191-213.
- (2000, enero-marzo, abril-junio). Condicionales y condicionamientos previos en la cooperación al desarrollo de la UE. *Revista de Estudios Europeos*. (53-54) (enero-marzo/abril-junio), 3-32.
- (2002, septiembre-diciembre). La cumbre de Johannesburgo y la responsabilidad de la Unión Europea con el Desarrollo Sostenible. *Revista de Estudios Europeos*. (62) (septiembre-diciembre), 3-14.
- (2004, mayo-agosto). Constitución europea: ¿un futuro diferente? *Revista de Estudios Europeos*. (67) (mayo-agosto), 24-46.
- (2004, mayo-agosto). Nuevo Parlamento Europeo, viejas tendencias. *Revista de Estudios Europeos*. (67) (mayo-agosto), 142-158.
- (2006, mayo-agosto). Turquía y la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*. (73) (mayo-agosto), 59-78
- (2016). *La política de la Unión Europea hacia Cuba, analizada en su evolución histórica como un caso particular de la proyección exterior de la UE*. Tesis de Doctorado para la obtención del título de Doctor en Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.

- Pérez Milián, D. (2002, septiembre-diciembre). Los logros y los desafíos de la política europea de Seguridad y Defensa. *Revista de Estudios Europeos*. (62) (septiembre-diciembre), 25-37.
- _____ (2003 enero-abril). La política europea de Seguridad y Defensa: Entre lo posible y lo deseado. *Revista de Estudios Europeos*. (63) (enero-abril), 64-78.
- _____ (2004). *La política exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea en el marco de las relaciones trasatlánticas (1990-2003)*. (Tesis de Maestría), Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana.
- _____ (2006, mayo— agosto). La dimensión exterior y de seguridad en las relaciones UE-EE.UU. *Revista de Estudios Europeos*. (73) (mayo— agosto), 41-56.
- Rodríguez, D. (1999). *Análisis de la evolución del desempleo como problema social en el proceso de Integración Europea de mediados de la década de 1970 a la actualidad* (1999, Tesis de Maestría) Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana.
- Roque, N. (1992, octubre-diciembre). El proteccionismo agrícola europeo: instrumentos, problemas, intereses y perspectiva. *Revista de Estudios Europeos*. (24) (octubre-diciembre), 85-94.
- Téllez Martínez, A. (2006). La ampliación hacia el Este de la Unión Europea ¿Oportunidad o desafío para los nuevos miembros? (Tesis de Maestría), Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, La Habana.
- Zuaznábor Morales, Ismael R (1990). *La Comunidad Económica Europea: Neocolonialismo Colectivo*. La Habana: Ciencias Sociales.

ANEXOS

Tablas elaboradas por la autora, a partir de los temas investigados en torno a la integración europea. Dividida sobre la base de sus enfoques: Políticos, Económicos, Sociales, Teóricos/Casos Particulares

TABLA I: 1960-1989

Políticos	Económicos	Sociales	Teóricos/Casos Particulares
Diana R. Cordero. <i>La política exterior británica (1960-1988)</i>	Eduardo Del Llano. <i>El imperialismo: capitalismo monopolista</i>		
	Zoila González. <i>La Comunidad Económica Europea</i>		
	Cámara de Comercio de Cuba. <i>¿Cómo comerciar con la Comunidad Económica Europea?</i>		
	José Peraza. <i>CAME-CEE. Integración y soberanía</i>		
	Zoila González. <i>La Comunidad Económica Europea en su política comercial externa para 1992</i>		

TABLA II: 1990-1999

Políticos	Económicos	Sociales	Teóricos/Casos Particulares
Verónica Loynaz. <i>La Cumbre Comunitaria de Dublín: ¿despliegue definitivo hacia la UE?</i>	Lázaro Peña. <i>El mercado único de 1992 y la competitividad de</i>	Eduardo Perera. <i>La inmigración en la Europa comunitaria</i>	Alina Fernández. <i>Suecia frente a la Europa del 92</i>

	<i>las economías de los países comunitarios</i>		
Ismael Zuaznabor. <i>La Comunidad Económica Europea: Neocolonialismo Colectivo</i>	Lázaro Peña. <i>La creación de un espacio financiero comunitario (I) y (II)</i>	Dagoberto Rodríguez. <i>Análisis de la evolución del desempleo como problema social en el proceso de Integración Europea de mediados de la década de 1970 a la actualidad – 1999</i>	
Odette Pantoja. <i>Principales acontecimientos ocurridos en Europa en el año 1990</i>	Nelson Roque. <i>El proteccionismo agrícola europeo: instrumentos, problemas, intereses y perspectiva.</i>		
Eduardo Perera. <i>Teoría y práctica de la ampliación comunitaria en los 90</i>	Alina Fernández. <i>La primera ampliación de la Unión Europea ¿El fin de la EFTA?</i>		
Eduardo Perera. <i>De la Comunidad a la Unión. Transformaciones recientes, perspectivas y desafíos de la integración euro occidental</i>	Silvio Baró. <i>The European Union and the Globalization Process</i>		
Elina Peraza. <i>Parlamento Europeo: balance y perspectiva</i>	Silvio Baró. <i>La Unión económica y monetaria: se acerca la hora de las definiciones</i>		
Colman Ferrer. <i>La Unión Europea hacia el 2000. Nuevos conceptos de cooperación</i>	Silvio Baró. <i>La convergencia en el seno de la UE (también teórico)</i>		

Ernesto Cepero. <i>Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina entre los ochenta y los noventa</i> (aspectos económicos y políticos)			
---	--	--	--

TABLA III: 2000-2010

Políticos	Económicos	Sociales	Teóricos/Casos Particulares
Eduardo Perera. <i>Condicionabilidad y condicionamientos previos en la cooperación al desarrollo de la UE</i>	Sergio Casaro y Luciano Vasapollo. <i>Soldados y dinero: la UE y las hipótesis de competencia global.</i>	Alina Fernández. <i>El desempleo en la UE a finales de siglo</i>	Luis Feito. <i>La coordinadora de ONG de Desarrollo de España ante la presidencia española de la Unión Europea</i>
Celia Núñez. <i>Desarrollo y perspectiva de la Integración Europea</i>	Mónica Castellano. <i>Una aproximación a las relaciones ASEAN-UE</i>	Alina Fernández. <i>Situación actual de los mercados laborales en la UE</i>	Eduardo Perera. <i>Turquía y la Unión Europea</i>
Eduardo Perera. <i>La cumbre de Johannesburgo y la responsabilidad de la Unión Europea con el Desarrollo Sostenible</i>		Lázaro Mora. <i>Derecho de asilo y derechos humanos en la Unión Europea</i>	Raynier Pellón. <i>Situación actual del proceso de integración europeo: Ampliación vs Profundización.</i>

Dunia Pérez. <i>Los logros y los desafíos de la política europea de Seguridad y Defensa.</i>		Alina Fernández. <i>Comportamiento económico y laboral en la UE: un balance</i>	
Dunia Pérez. <i>La política europea de Seguridad y Defensa: Entre lo posible y lo deseado</i>		Alina Fernández. <i>La inmigración en la Unión Europea</i>	
José Luis De Castro. <i>La UE como actor civil de la sociedad internacional</i>		Alina Fernández. <i>Dificultades de la inclusión social en la UE</i>	
Eduardo Perera. <i>Constitución europea: ¿un futuro diferente?</i>		Alina Fernández. <i>La inmigración en la UE vista desde una perspectiva socio-económica</i>	
Eduardo Perera. <i>Nuevo Parlamento Europeo, viejas tendencias</i>		Alina Fernández. <i>Motivaciones socioeconómicas de la quinta ampliación de la Unión Europea.</i>	
Dunia Pérez. <i>La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea en el marco de las relaciones trasatlánticas (1990-2003).</i>		Alina Fernández. <i>El insoluble problema del desempleo en la UE</i>	
Francisco Brown. <i>Las perspectivas del grupo de Visegrad tras el ingreso de sus integrantes en la Unión Europea. Algunos escenarios.</i>		Pedro Gómez. <i>Precariedad y laberintos del desempleo en la Unión Europea</i>	
Anabel Téllez. <i>La ampliación hacia el Este de la Unión Europea</i>		Pedro Gómez. <i>La mercantilización de los servicios sociales en la Unión Europea</i>	

<p><i>¿Oportunidad o desafío para los nuevos miembros?</i></p>			
<p><i>Dunia Pérez. La dimensión exterior y de seguridad en las relaciones UE-EE.UU</i></p>			
<p><i>Leyla Carrillo. Ambigüedades en la legislación de la UE</i></p>			
<p><i>Leyla Carrillo. La Unión Europea y los derechos humanos</i></p>			
<p><i>Teresita Almaguer. La vulnerabilidad energética de la UE</i></p>			

